

JURISPRUDENCE

*Вербицька А.І.,**здобувачка вищої освіти 3 курсу ННІПІО**(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)**Моїсеєнко Д.М.**к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових
дисциплін ННІПІО**(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13692166>

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЙ НА МОЖЛИВІСТЬ ЗАХИСТУ ТА ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

*Verbitskaya A. I.,**higher education applicant of the 3rd year of NNIPIO**(Dnipropetrovsk State University of internal affairs)**Moiseenko D. M.**candidate of Law, associate professor of the Department of civil law
disciplines of NNIPIO**(Dnipropetrovsk State University of internal affairs)*

IMPACT OF TECHNOLOGIES ON THE POSSIBILITY OF PROTECTION AND INTERACTION OF PARTIES IN THE JUDICIAL PROCESS

Анотація.

У статті розглянуто поняття судової влади та застосування інформаційних технологій у системі правосуддя. Визначено нормативно-правову базу згідно якої здійснюється інформатизація судової системи України.

Визначено, що Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система має ключове значення для процесу інформатизації системи правосуддя. Розглянуто окремі функції зазначеної системи, які сприяють розширенню можливостей захисту та взаємодії сторін у судовому процесі.

Встановлено основні напрямки подальшого розвитку електронного судочинства в Україні та проблеми даного процесу, які потребують розв'язання.

Abstract.

The article examines the concept of judicial power and the application of information technologies in the judicial system. The regulatory framework for the informatization of the Ukrainian judicial system is identified. It is determined that the Unified Judicial Information and Telecommunication System plays a key role in the process of informatization of the judicial system. The article discusses specific functions of the mentioned system that contribute to expanding the possibilities of protection and interaction of parties in the judicial process. The main directions of further development of e-justice in Ukraine and the problems of this process requiring resolution are identified.

Ключові слова: електронний суд, інформатизація, інформаційні технології, доступність правосуддя, електронний кабінет.

Keywords: e-justice, informatization, information technologies, accessibility of justice, electronic cabinet.

Постановка проблеми. XXI ст. є епохою загальної діджиталізації суспільства, коли телекомунікаційні системи та комп'ютерні технології охоплюють мало не всі сфери життєдіяльності людини і держави. Суспільство більше ніж будь-коли покладається на технології у питаннях збереження та обміну інформацією. Свого розвитку технології набули і у сфері державного управління, у тому числі і у сфері правосуддя.

Ст. 1 Основного Закону – Конституції [1] України проголосила себе демократичною, соціальною, правовою державою. Це, у свою чергу, виводить на перший план питання забезпеченості прав та законних інтересів людини та громадянина, верховенства права та закону у всіх сферах державного і громадського життя. Досягнення зазначених цілей тісно пов'язане зі створенням в Україні ефективної

системи судового захисту прав та законних інтересів людини. Ефективність системи правосуддя, серед іншого, зумовлюється і використанням сучасних технологій.

Саме вказаним зумовлено актуальність теми дослідження, яка безумовно знаходиться у центрі наукового дискурсу.

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Окремі питання обраної проблематики у своїх наукових працях розглядали І.Л.Бачило, В.В.Білоус, О.О.Денисова, Р.А.Калюжний, Ю.А.Климашевський, Н.В.Кушакова-Костицька, А.І.Марущак, Л.М. Ніколенко, М.Я.Сегай, М.Я.Швець та інші

Метою статті є аналіз впливу технологій на можливість захисту та взаємодії сторін у судовому процесі.

Виклад основного матеріалу. Поняття «судова влада» - похідне від загального поняття «влада» і поняття «державна влада» зокрема. Взагалі влада як соціокультурний феномен вивчали багато вчених, що спеціалізуються в різних областях пізнання.

Питання судової влади відноситься до тих питань, сутність яких регулюється Законом України «Про судоустрій та статус суддів». Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» судова влада в нашій державі відповідає до конституційних засад поділу влади здійснюється безсторонніми, незалежними судами, утвореними законом [2]. Судова влада знаходить свою реалізацію через суддів та, у визначених законом випадках, присяжних шляхом здійснення правосуддя у межах встановлених судових процедур.

Виходячи з наведених положень Закону України «Про судоустрій та статус суддів» можна дійти до висновку, що судова влада являється специфічною гілкою державної влади, яка має власну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, які мають правові наслідки, та реалізуються виключно судами в рамках закону та спеціальних судових процедур. Розглядаючи визначення поняття судової влади, слід виходити із того, що судова влада виступає як одна з найважливіших сторін втілення народовладдя. Вона забезпечує відповідні методи і форми організації повновладдя народу у визначеній сфері його здійснення, що включає суспільні відносини, які мають особливу, підвищену цінність для держави [3].

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» завданням суду і судової влади в цілому є здійснення правосуддя на основі верховенства права, забезпечення громадянам та не тільки права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [2].

Положеннями статті 55 Конституції України передбачено, що права і свободи людини і громадянина повинні захищатися судом. Кожен має гарантію мати право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [1].

Сьогодні у системі правосуддя все більш широко застосовуються інформаційні технології, які спрямовуються на надання швидкого доступу до документів судової практики, інформації судових та правоохоронних органів, що забезпечує додаткову доступність правосуддя.

Принципи, завдання та напрями інформатизації системи судочинства визначені в законах України «Про судоустрій і статус суддів», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довічні послуги», «Про інформатизацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»,

«Про захист персональних даних», у «Концепції галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи» та окремих інших нормативно-правових актах.

Вищевказаною Концепцією, зокрема, передбачено, що головною метою інформатизації судової системи є «формування умов для створення та функціонування Єдиної судової інформаційної системи, що надає інформаційну та технологічну підтримку судочинству на принципах дотримання балансу між потребою громадян, суспільства і держави в вільному обміні інформацією і необхідними обмеженнями на її розповсюдження» [4].

Закон України "Про Національну програму інформатизації" встановлює, що інформатизація це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки [5]. Таким чином законодавець також акцентує на комплексному характері інформатизації як процесу.

Н.П. Костюк та Д.С. Степанець відмічають, що підвищення ролі права та розширення сфер правозастосування зумовлено потребою у суттєвому вдосконаленні чинної структури державних органів і системи зв'язків між ними, впорядковуванні потоків та обсягів інформації тощо. Розробка автоматизованих (комп'ютерних) інформаційних систем управлінського призначення має враховувати перелік функцій управління органу правозастосування, завдання та функції кожного його структурного підрозділу [6, с. 104]. Разом з тим, необхідно враховувати, які дій можна інформатизувати, а які не варто.

Ключовим елементом інформатизації судів є Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Положенням про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21 (далі - Положення) передбачено, що «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС) - сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем (модулів), які забезпечують автоматизацію визначених законодавством та цим Положенням процесів діяльності судів, органів та установ в системі правосуддя, включаючи документообіг, автоматизований розподіл справ, обмін документами між судом та учасниками судового процесу, фіксування судового процесу та участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також автоматизацію процесів, які забезпечують фінансові, май-

нові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС» [7].

Функціонування ЄСІТС значно розширює можливості захисту та взаємодії сторін у судовому процесі.

Взаємодія користувачів ЄСІТС відбувається через підсистему Електронний кабінет. Положенням передбачено коло осіб, які мають зареєструвати свої Електронні кабінети у ЄСІТС. До них належать:

- адвокати;
- нотаріуси;
- державні та приватні виконавці;
- арбітражні керуючі;
- судові експерти;
- органи державної влади та інші державні органи;
- органи місцевого самоврядування;
- інші юридичні особи [7].

Таким чином, громадяни реєструють свої Електронні кабінети за власним бажанням. У той же час наявність Електронного кабінету значно спрощує доступ особи до матеріалів справи та можливість обміну ними. Адже підсистеми ЄСІТС забезпечують:

- можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, між користувачем цієї підсистеми та Вищою радою правосуддя,
- можливість отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів чи інші документи [7].

Так, відповідно до Положення Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС, можуть подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» [7].

Важливе значення у процесі підвищення доступності правосуддя має також підсистема відеоконференцв'язку, адже за наявності в суді технічної можливості учасник справи у порядку, встановленому процесуальним законом, може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів [7]. Погоджуємося, що дистанційні засідання у режимі відеоконференцій позитивно відзначається на динаміці розгляду справ по суті з одночасним забезпеченням принципів судочинства, а саме принципів гласності та змагальності процесу, особистого розгляду та прямої мови [8, с. 144].

Безумовно необхідним є подальший розвиток електронного судочинства в Україні. Він має спрямовуватися на вирішення наступних завдань:

- подальше підвищення доступності правосуддя та скорочення строків розгляду справ;

- повний перехід до електронного документообігу у судах;

- забезпечення швидкості та якості прийнятих судом рішень;

- підвищення ефективності взаємодії судів та інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

- забезпечення інформаційної безпеки в ЄСІТС;

- розвиток та модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи судів;

- підвищення кваліфікації суддів та інших працівників суду щодо роботи систем ЄСІТС, обізнаності громадян щодо функціонування електронного судочинства в Україні [9, с. 340-341].

Підвищуючи ефективність та дієвість функціонування судової системи, інформаційні технології при цьому висувають підвищені вимоги до управління [8]. Дослідники акцентують на наявності цілого спектру проблем з якими досі пов'язується функціонування електронних технологій у галузі судочинства. До них зокрема належать:

- високий ризик втрати важливої інформації;
- відсутність повного технічного оснащення судів;

- забезпечення взаємозв'язку та уніфікування електронного документообігу суду з іншими електронними державними системами тощо [9, с. 341].

При цьому особливої важливості набуває дотримання паритету доступу до інформації про учасників справи та їх процесуального статусу та дотриманням прав людини і громадянина.

Висновки. Сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що людство піднялося на новий щабель свого історичного розвитку, що докорінно відрізняється від попередніх. Він являє собою абсолютно новий етап розвитку, причиною якого стала інформаційна революція, що поклала початок переходу від індустріального суспільства до постіндустріального. Сучасний етап розвитку людства пов'язаний з побудовою глобального інформаційного (цифрового) суспільства, заснованого на знаннях, переважання сектора надання послуг в економічній сфері, в тому числі з використанням досягнень цифрової епохи, високому темпі розвитку інформаційних технологій, комунікаційних мереж.

Вважаємо, що за останні роки Україна зробила досить суттєві кроки на шляху впровадження інформаційних технологій у процес функціонування судової влади. Ще нещодавно дослідники досить скептично висловлювалися щодо перспектив ЄСІТС загалом та Електронного суду зокрема. Проте сьогодні вказані системи функціонують забезпечуючи принцип доступності правосуддя та забезпечуючи розширення можливостей захисту та взаємодії сторін у судовому процесі.

У зв'язку з зазначеним вважаємо, що обрана для дослідження тема потребує подальшої наукової розробки.

Література

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402 – VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>
3. Дрок Г. М. Поняття та основні ознаки судової влади як однієї з гілок державної влади: конституційно-правові аспекти. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. Одеса : Фенікс, 2013. Т. 1. С. 304-306.
4. Концепція галузевої програми інформатизації суддів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи. URL: https://ics.gov.ua/userfiles/file/DSA/RSU_site/2010/Dodatok1_19_11_05_2010.pdf
5. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 01.12.2022 № 2807-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text>
6. Костюк Н.П., Степанець Д.С. Проблеми інформатизації процесу правозастосування. Кримінальний вісник. 2016. № 1 (25). С. 102 – 109.
7. Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text>
8. Бежевецька А.М. Електронне судочинство як необхідний елемент цифрової трансформації суспільства та держави. Інформація і право. 2020. № 4 (35). С. 142 – 146.
9. Ніколенко Л.М. Електронне правосуддя як спосіб підвищення ефективності судового розгляду. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2022. Серія ПРАВО, Випуск 71. С. 338 – 341.
10. Удосконалення управління інформаційними технологіями у судовій системі України. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/New_Justice_Reiling_ICT_Governance_ukr.pdf